

KUZGI YUMSHOQ BUG'DOY DONI YETISHTIRISHDA EKISH- OZIQLANTIRISH INTEGRATSIYASI

Yo'ldoshev Elbek Alisher o'g'li

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti magistranti

Ishmuxamedova Ra'no Choriyevna

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti dotsenti, q.x.f.f.d.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14553977>

Annotatsiya: Kuzgi bug'doyning maqbul muddatlarda (15.X) ekib, tavsiya etilgan ($N_{180}P_{90}K_{60}$) meyor va nisbatlarda oziqlantirilganda qishga chidamliligi oshib borib, mutanosib holda hosildorligi ham oshib boradi.

Kalit so'zlar: kuzgi bug'doy, qishga chidamlilik, agrokimyoviy asoslari, quruq modda miqdori, shakar, don hosildorligi.

Аннотация: При оптимальное сроки посева (15.X) озимой пшеницы с применением повышенной нормы и соотношения ($N_{210}P_{110}K_{70}$) минеральные удобрения чем с рекомендованному ($N_{180}P_{90}K_{60}$) нормами и соотношениями являются одним из способов повышения зимостойкости что способствует повышения урожайности зерна.

Ключевые слова: Озимая пшеницы, зимостойкость, агрохимические основы, сухая вещества, сахар, урожайность зерна.

Annotation: With optimal timing of sowing (15.X) of winter wheat with application of increased norm and ratio ($N_{210}P_{110}K_{70}$), mineral fertilizers are one of the ways to increase winter hardiness in comparison with the recommended norms ($N_{180}P_{90}K_{60}$), which contributes to the increase of grain yield.

Key words: winter wheat, winter hardiness, agrochemical basis, dry matter, sugar, grain yield.

Dehqonchilik qonunlaridan biri uning mintaqaviyligidan iboratligidir. Chunki mintaqalar ob-havo sharoitlari bir-biridan keskin farq qilib, kuzgi bug'doy va boshqa ekinlar yetishtirilganda aniq mintaqa sharoitiga mos bo'lgan agrotexnologiyalar qo'llanilgandagina rejalashtirilgan hosilni yetishtirishga erishish mumkin.

Shu sababli ham kuzgi yumshoq bug'doyning tezpishar va o'rtapishar navlarini birinchi galda ekish muddati va unga mos bo'lgan oziqlantirish meyorlari va nisbatlari barcha tajriba variantlari va takrorlanishlarida bir xilda sug'orilib dala tajribalari Qashqadaryo viloyatining bo'z-o'tloqi tuproqlari mintaqasi sharoitida o'rganildi.

Kuzgi yumshoq bug'doyning tezpishar Chillaki va o'rtapishar Krasnodarskaya-99 navlari oktabr oyi o'rtasida (15.X), noyabr oyi boshida (1.XI) va o'rtasida (15.XI) ekilib ekish bilan birga tajriba variantlari bo'yicha fosforli va kaliyli o'g'itlar ($P_{70}K_{50}$; $R_{90}K_{60}$; $R_{110}K_{70}$) qo'llanildi. Belgilangan azotli o'g'itlar esa kuzgi bug'doyning bahorgi tuplash, naychalash va boshoqlash fazalarida ($N_{150}; N_{180}; N_{210}$) qo'llanildi. Belgilangan azotli o'g'itlar meyorlari bahorgi tuplash fazasida 35%, naychalash fazasida ham 35% va boshoqlash fazasida 30% berilib, har bir o'g'it qo'llanilgan vaqtda belgilangan meyorlarda barcha tajriba variantlari bir xilda sug'orildi.

Birinchi nazorat variantiga mineral o'g'itlar qo'llanilmadi. Ikkinchi nazorat varianti sifatida kuzgi bug'doydan 60 s/ga don hosili olish uchun rejalashtirilgan, ya'ni tavsiya etilgan ($N_{180} P_{90} K_{60}$) mineral o'g'itlar qo'llash meyorlari olindi.

O'tkazilgan tajribalarimiz natijalari bo'yicha kuzgi bug'doy navlari oktabr oyi o'rtasida ekilganda to'liq dala unuvchanligi 6 kundan keyin sodir bo'lib, noyabr oyi boshida va oxirida ekilganda muvofiq ravishda ekilgan urug'larining to'liq unib chiqishi 7 va 8 kunlarda sodir bo'lib qo'llanilgan fosforli va kaliyli o'g'itlar meyorlari va nisbatlari ta'siri kuzatilmadi.

Biroq, kuzda maqbul muddatda ekilib fosforli va kaliyli o'g'itlar meyorlari va nisbatlari oshirilib borilgani sayin tuplanish darajasi, tuplash bo'g'inlarining joylashish chuqurligi maysalarida quruq moddalar, tuplash bo'g'inlarida shakar to'planishi oshishi natijasida qishlashga tayyorgarlik jarayoni jadallashganligini ko'rsatdi. O'z navbatida bunday maysalarning qishlashga chidamliligi oshishi natijasida saqlanuvchanlilik darajasining 5,9 % gacha oshishi kuzatildi.

Shuningdek, kuzgi bug'doyning tezpishar Chillaki va o'rtapishar Krasnodarskaya-99 navlarining o'sish va rivojlanish davrlari davomli bo'lishi barg yuzasi o'sishi, fotosintetik sof mahsuldorligi, hosil strukturasi, don chiqimi va hosildorligi oshib borishi oktabr oyi o'rtasida ekilib, mineral o'g'itlar meyorlari va nisbatlari oshirilib ($N_{210}N_{110}N_{70}$) qo'llanilganda yuqori bo'lishi kuzatildi.

Don sifati ham ekish va oziqlantirish muddatlari va meyorlariga mutanosib holda o'zgarib borishi kuzatildi.

Kuzgi bug'doyning tezpishar va o'rtapishar navlari oktabr oyi o'rtasida ekilib mineral o'g'itlar meyorlari va nisbatlari oshirilib qo'llanilganda ($N_{210}N_{110}N_{70}$) don hosildorligi mineral o'g'itlar qo'llanilmagan nazorat variantiga nisbatan ikki hissagacha oshishi bilan birga donning texnologik sifatini

belgilovchi 1000 don vazni, shishasimonlilik darajasi, oqsil va kleykovina miqdorining ham oshishini ko'rsatdi.

Mineral o'g'itlar meyorlari tajribaning oktabr oyi o'rtasida ekilgan variantida oshirilib qo'llanilganda sof foydaning oshishi bilan birga rentabellikning 26,9 % gacha oshishini ko'rsatdi.

Kuzgi bug'doyning tezpishar va o'rtapishar navlari mintaqa sharoiti uchun maqbul bo'lgan muddatda ekilib mineral o'g'itlar bilan yetarlicha oziqlantirilib o'z vaqtida meyorida sug'orish alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki, tajriba mintaqasi sharoiti qurg'oqchilikka moyil bo'lgan mintaqaga bo'lib, kuzgi bug'doy yetishtirilganda sug'orishsiz umuman hosil olib bo'lmaydi. Shu sababli ham mineral o'g'itlarning har bir qo'llanilish vaqtida tegishli meyorlarda sug'orildi. Shu sababli tajriba mintaqasi sharoitida kuzgi bug'doyning tezpishar va o'rtapishar navlaridan mo'l va sifatli hosil yetishtirish uchun maqbul muddatda ekish bilan birga oziqlantirish va sug'orish integrallashgan holda tashkil etilishi kerak.

Adabiyotlar:

1. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. – Москва: Колос, 1985. – 317 с.
2. Дубинина И.М. Азотные питание пшеницы. // Физиология растений. – Москва. 1965.- №4. – С.12-18.
3. Моисейчик В.А., Максименкова Т.А. Погода и состояние озимых зерновых культур в осеннее-зимний период. – Москва: Россельхозиздат. 1982. – 38 с.
4. Носатовский А.И. Пшеница. – Москва: Колос. 1965. – 415 с.
5. Петин Н.С. Физиология орошаемой пшеницы. – Москва: изд.АН СССР. 1959. – 340 с.
6. Потапов Н.Г. Минеральные питание пшеницы. Физиология сельскохозяйственных растений. – Москва: МГУ, Том IV. 1969. – С.240-297.
7. Починок Х.Н. Определение глюкозы, фруктозы и сахаразы в растениях из одной навесни. // Бюллетень по физиологии растений. – Киев: УНИИФР. №2. - 1958. – С.26-41.
8. Раунер Ю.Л., Аканьев И.П., Самарина Н.Н., Лозовская Л.А. Энергетические характеристики и эффективность процесса продуктивности зерновой культуры. // Серия геогр., АН СССР. №3. 1975. – С.70-80.
9. Федосеев А.П. Погода и эффективность удобрений. – Ленинград: Гидрометеиздат. 1985. – 144 с.
10. Яковлев Н.Н. Климат и зимостойкость озимой пшеницы. – Ленинград: Гидрометеиздат, 1966. - 418 с.
11. Ишмухамедова Р.Ч., Хасанова Р.З. Влияние подкормки орошаемой озимой мягкой пшеницы через корни и листья на качество зерна.

**SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN
MANAGEMENT AND ECONOMY**
International scientific-online conference

«Международный сельскохозяйственный журнал». - М.: 2017. - №5. - С. 36-37.